

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Departamento de Traducción y Comunicación

**EL PERFIL DEL TRADUCTOR MÉDICO:
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS PARA SU FORMACIÓN**

Tesis doctoral

Ana Muñoz Miquel

Dirigida por:

Dr. Vicent Montalt i Resurrecció

Dra. Isabel García Izquierdo

Castelló de la Plana, junio de 2014